

Apocalypse Now Viaje a la Demencia

Apocalypse Now Journey into Madness

[por: Michel Toledo]

Resumen

El presente artículo aborda la película *Apocalypse Now* de Francis Ford Coppola desde la perspectiva de un viaje iniciático hacia la locura y el horror de la condición humana. Más allá de su contexto bélico y político, la obra es analizada como una travesía simbólica donde el capitán Willard se enfrenta no sólo a la misión de eliminar al coronel Kurtz, sino también a la confrontación con sus propios límites. El texto profundiza en la dimensión filosófica y existencial de la película, en la que la guerra funciona como catalizador de un descubrimiento perturbador: la demencia no es únicamente destrucción, sino una forma extrema de comprensión del mundo y del poder. De esta manera, la experiencia de Willard y Kurtz revela el horror como verdad última, situando al espectador en una reflexión sobre la violencia, la corrupción y la fragilidad de la humanidad.

Palabras clave: *Apocalypse Now*, Coppola, Locura, Horror, Guerra

Abstract

This article examines Francis Ford Coppola's *Apocalypse Now* as an initiatory journey into madness and the horror of human nature. Beyond its war and political context, the film is interpreted as a symbolic odyssey in which Captain Willard faces not only the mission of eliminating Colonel Kurtz but also a confrontation with his own inner boundaries. The analysis emphasizes the philosophical and existential dimensions of the film, where war becomes a catalyst for a disturbing revelation: madness is not merely destruction but an extreme form of understanding of the world and of power. In this sense, the experiences of Willard and Kurtz reveal horror as an ultimate truth, placing the viewer in a reflection on violence, corruption, and the fragility of humanity.

Keywords: *Apocalypse Now*, Coppola, Madness, Horror, War

Uno de los rodajes más caóticos que ha trascendido hasta el día de hoy ha sido el de esta magnánima obra de Coppola. Caótico por todo el dinero invertido, por la gran cantidad de problemas que existieron durante el rodaje, y por la manera que el relato nos lleva hacia la oscuridad, hacia caminos extraños, repletos de delirio. Porque más que una película sobre la guerra es la historia de un viaje, de un fin, de una senda que hay que seguir para comprender algo que está más allá de la simple política, de los simples embates capitalistas de la sociedad o de la eterna violencia genética de los hombres. Pues no. Y eso es lo que descubrimos en ese interminable viaje subiendo por el río hacia el infierno, hacia donde nadie quiere ir, hacia donde sólo un hombre atormentado como Willard podría querer llegar, pero ¿por qué?. El capitán necesita desesperadamente volver a estar en la línea de fuego porque al igual que el objetivo de su misión, el coronel Kurtz, ha entendido algo que está sobre cualquier explicación racional, que deja toda claridad de lado. El viaje sólo nos demuestra la cercanía y la exploración que hace el capitán por los límites de la locura, la demencia de la humanidad es la base de la búsqueda de Willard, porque sabe que no es un delirio pasmoso y aplastante, es una ilusión que te hace abrir los ojos, que te hace entender el entorno y lo asqueroso y repulsivo de la humanidad. Kurtz está escondido en las tinieblas, liderándolas, porque sabe lo que es el horror, ha visto el terror cara a cara, la locura, y ahora él está por sobre todo a lo que alguna vez sirvió con devoción.

La travesía se transforma de esta manera en un viaje de descubrimiento, de comprensión casi sobrehumana, en donde para entender el fondo, hay que conocer el horror y salir ileso, asimilando una nueva concepción del mundo, un enfoque superior a todo lo que se conocía con anterioridad. No hay nada peor de lo que la guerra puede producir en los hombres, peor aún es no entender jamás que has cambiado, que te han transformado. Willard llega a las tierras de Kurtz y logra concebir inmediatamente lo que ha sucedido, pero también comprende que la locura se ha modificado, porque no es la demencia por contradicción, sino que es la demencia por poder. El coronel perdido ha caído en el mismo juego, en la misma frecuencia que sus enemigos, a los que defendió por tanto tiempo; es hora de que pague por eso. Y ante esto, Willard no está exento, él es el horror, todo lo que lo ha rodeado lo ha convertido en el hombre que de alguna manera quiso ser, dándose cuenta en el principio de la historia que dejar Saigón era lo mejor para su alma atormentada, en busca de horror, porque él es el horror. Ya no había nada que lo alejara de eso, nada que lo ayudara a volver a ser la persona que era antes, y estaba a tan solo un viaje de poder entenderlo todo, y darse cuenta que tanto él como Kurtz comprendieron la locura, encararon el horror de la humanidad en todo su esplendor. “El asesino se despierta antes del amanecer, se pone sus botas, toma una foto de la vieja galería y camina cruzando la entrada. Fue a la habitación donde vivía su hermana y luego pagó una visita donde su hermano y luego cruzó el pasillo y se acercó a la puerta y miró adentro: Padre. – ¿Sí, hijo? – Quiero matarte. Madre, quiero follarte”.

“Este es el fin. Mi precioso amigo, este es el fin. Mi único amigo, el fin”.

La prosa de Morrison describe finalmente la esencia de la película, la oscuridad, los secretos de las tinieblas de la humanidad. Saigón. El comienzo es el fin, y el fin es el comienzo del horror.